

Handwritten signature

ISSN 2091-5853

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

JURNALI

**NAZARIY
VA
KLINIK
TIBBIYOT**

20

4 2019

ЖУРНАЛ

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
и КЛИНИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ**

растущим числом пациентов с ХПН, нуждающихся в специализированной помощи.

Почечная недостаточность приводит к интоксикации, связанной с вовлечением в патологический процесс множества экстрапочечных органов. Изменения со стороны полости рта при ХПН часто характеризуются чрезмерным накоплением бактериального налета, гингивитом, гингивальной гиперплазией и гипоплазией эмали. В некоторых случаях диагностируется пародонтит [30,42]. По результатам исследований, посвященных этой теме, их можно разделить на 3 большие группы: полностью или почти полностью отрицающие зависимость состояния полости рта от ХПН; свидетельствующие об отдельных средневыраженных изменениях структур полости рта при ХПН; указывающие на выраженные, с сильной корреляционной связью, реакции со стороны органов и структур ротовой полости на недостаточную функцию почек.

Данные специальной литературы свидетельствуют о том, что важнейшей в системе здравоохранения является проблема уронефрологии. Более 500 млн жителей нашей планеты, примерно каждый десятый взрослый имеет ту или иную патологию почек. Например, абсолютное число пациентов с заболеваниями мочеполовой системы в РФ в 2010 году составило 15775855 человек, а с почечной недостаточностью в 2010 году насчитывало 52985 человек [3,8]. Увеличивается также число больных, у которых функция почек ухудшается необратимо, в связи с чем им требуются высокотратные методы заместительной почечной терапии или трансплантация почки [37].

На стоматологическом приеме при внешнем осмотре нефрологических пациентов врач-стоматолог может отметить такие признаки как общая бледность, коричневая гиперпигментация ногтей и кожи за счет сохранения пищевых красителей [24], кожные ссадины или царапины в результате интенсивного зуда, возникающего в результате накопления микрокристаллов кальция и фосфата. Пациенты также могут предъявлять жалобы на сухость в полости рта, болезненность и кровоточивость десен, извращение вкуса металлический привкус и неприятный запах изо рта [5,16]. В ряде случаев наблюдаются боли и сухость в языке или слизистой оболочке полости рта; сухость в полости рта может быть следствием ограничения потребления жидкости или влияния таких факторов как повышенное потребление натрия, истощение калия, возрастание ангиотензивного вазопрессина, повышение уровня мочевины в плазме, действие психологических и неврологических факторов, ротовое дыхание [21,25], а также химическое воспаления или повреждение слюнных желез. При этом частота встречаемости перечисленных жалоб достаточно вариабельна. Так, выявления сухости в полости рта варьирует от 21,4 до 32%, кровоточивости десен – от 45 до 95%, извращения вкуса – до 25%, уремического запаха изо рта – до 82% [5,19]. Механизм возникновения перечисленных симптомов до конца не изучен и

интерпретируется авторами с учетом результатов проведенных исследований.

Ряд авторов утверждают, что ХПН представляет очень серьезную медицинскую, социальную и экономическую проблему. Это определяется, как неуклонным ростом числа больных ХПН, так и высокой стоимостью лечения, и неблагоприятным трудовым прогнозом [32,39]. Поражение различных систем организма при ХПН является следствием ряда причин, среди которых наиболее часто выделяют уремическую интоксикацию, нарушение водно-электролитного баланса, костно-минерального обмена, развитие сопутствующей сердечной недостаточности, иммунологические нарушения и приводит к развитию фиброзных изменений в интерстициальной ткани различных органов [11,34].

Авторы утверждают, что уменьшение выраженности клинических симптомов и изменение в структуре стоматологической заболеваемости у пациентов с диффузными поражениями печени после ее трансплантации, с одной стороны, и вместе с тем высокая нуждаемость во всех видах стоматологической санации (99%) относит данных пациентов в группу риска по основному заболеванию и увеличивает вероятность обострения очагов одонтогенной инфекции, повышая риск отторжения зубов органа [7,17].

Группа ученых определяла у 58 пациентов связь между пародонтальным статусом и функцией трансплантированной почки. Многомерная линейная регрессионная модель показала, что ни один из пародонтальных показателей не был связан с нарушением функции аллотрансплантата. Однако пародонтит с глубиной поражения 5 мм или с клиническими признаками по крайней мере в 6 ближайших участках лечился чаще у больных с ухудшением гломерулярной альтерации и таким образом, может являться статистическим существенным фактором заблаговременного предъявления нарушений почечной фильтрации [37].

В патофизиологический процесс при пародонтите и хронических заболеваниях почек вовлечен интерлейкин ИЛ-1. Найдены свидетельства о возможной ассоциации генов ИЛ1В и ИЛ1RN этого цитокина с восприимчивых пародонтиту и хронической патологии и почек. У пациентов с пародонтитом были обнаружены высокие уровни транскрипции гена ИЛ-1. Кроме, что микробный налет был значительно у больных перед гемодиализом (ГД) и находящихся на ГД. После пересадки почек обнаруживалась гипертрофия десен. У больных перед этим состояние десен было хуже, чем в других группах лиц. Продолжительность ГД и ХПН терминальной стадии существенно коррелировали с гингивитом.

Таким образом, длительность ХПН в терминальной стадии существенно влияет на состояние полости рта [28]. Показано, что уровень альбумина и продолжительность ПД коррелируют с тяжестью пародонтита независимо друг от друга. Для значительного числа пациентов на ПД с тяжелым пародонтитом были характерны недоедание, воспаление

и атеросклероз. Уход за ПР имеет первостепенное значение у этих пациентов [27, 29].

Хронический деструктивный пародонтит характеризуется воспалением десен, формированием ПК и бактериальной контаминацией, которые приводят к разрушению альвеолярной кости. Полиморфно-ядерные нейтрофильные лейкоциты – первая линия защиты против инфекции, вызванной бактериями почек. Функции этих лейкоцитов снижены, включая хемотаксис, фагоцитоз и лизис микроорганизмов. При сочетании пародонтита с почечной недостаточностью выявлены полная прогрессирующая эрозия и увеличенное количество активных макрофагов в противоположность группе животных только с пародонтитом. Сделан вывод, что при нелеченой недостаточности почек усиливается резорбция костных тканей [36].

Уровень фактора некроза опухолей- α и ИЛ-8 в жидкости пришеечных отделов десны был значительно выше у пациентов, находящихся на ГД, чем в контроле. Найдена сильная положительная корреляция между клиническим состоянием пародонта и уровнем воспалительных цитокинов в десневой жидкости этих больных [30].

Проведено сравнение состояния ПР, плотности коркового и губчатого отделов кости нижней челюсти и кальцификации пульпы у 17 пациентов на непрерывном амбулаторном ПД и у 17 сопоставимых по полу и возрасту здоровых людей. По выраженности микробного налёта, количеству зубных камней и индексу гигиены у пациентов с ХПН было значительно хуже, чем в контроле. Доля запломбированных зубов, состояние десен, соотношение коркового и губчатого слоев кости нижней челюсти, выраженность кальцификации пульпы были сопоставимы в обеих группах [35]. Подобные результаты получены и в Иране. Большинство пациентов имели умеренный и тяжелый гингивит. Пародонтит распространен среди данной категории больных с очень низким уровнем гигиены полости рта, проблемы возрастают при длительном течении почечной патологии [33].

При анализе причин плохого состояния ПР у больных, находящихся на ГД, румынские исследователи обнаружили, что 99,4% включенных в исследование пациентов имеют нелеченый кариес, 94,4% не удовлетворены состоянием зубов, 97,5% отметили выпадение зубов, и 64,6% страдают от кровоточивости десен, 34,5% чистили зубы 1 раз в день или реже, 92,5% никогда не использовали зубную нить. 78,3% никогда не применяли жидкость для ополаскивания полости рта. Только 13% участников исследования регулярно посещали стоматолога: 89,4% посещали врача только при необходимости лечения или при боли. Причинами редкого обращения к стоматологу были у 51,6 боязнь лечения, у 37,3% финансовые проблемы. Взаимосвязи с продолжительностью ГД не отмечено. У таких больных должна быть улучшена не только стоматологическая помощь, но и психологическая коррекция [23]. Длительность ХПН в терминальной стадии существенно

влияет на ПР [28]. У больных, находящихся на ГД, постепенно ухудшается состояние зубов и пародонта. Стоматологическая помощь имеет очень большое значение для таких больных [22].

Описано состояние ПР и скорости тока слюны у проживающих в Бразилии 30 детей и подростков (7-19 лет) с ХПН и леченных ГД. Группу сравнения составили 30 клинически здоровых детей сопоставимого возраста и пола. Не было значительных статистических различий между группами по воспалительным изменениям гингивальной ткани, истории кариеса и гипоплазии эмали. Различия были по ощущению сухости во рту, слюнотечению, задержке смены зубов, окрашиванию зубной эмали соединениями железа, наличию бляшек и зубного камня [38].

Для определения причин низкой распространенности кариеса среди детей в терминальной стадии ХПН исследовали их оральный статус. В контрольной и опытной группах было по 38 детей в возрасте 4-17 лет. У детей с ХПН отмечалась значительная дистрофия эмали. При ХПН у 89,5% пациентов констатированы высокие буферные свойства слюны. Уровни кариесогенного *S. mutans* и лактобацилл у больных были значительно ниже, чем в контрольной группе. Возможно, что из-за повышенной концентрации антибактериальных веществ, таких как мочевины, в слюне детей с ХПН обнаруживались кариесогенные микроорганизмы в небольших количествах [31]. Нарушение гомеостаза и баланса жидкости – важные патофизиологические изменения у пациентов с ХПН, что послужило основанием для выяснения корреляции этих показателей с состоянием десны. Сильная положительная корреляция найдена между состоянием десны и осмотическим давлением в группах и больных, и здоровых детей [34].

По данным авторов, у 39 больных диагностированы заболевания пародонта различной степени рта, у больных с ХГН достоверных различий не выявлено. При сравнении встречаемости некариозных поражений и оценке глубины зубодесневых карманов у больных с различными морфологическими формами ХГН существенных различий не обнаружено. Было установлено: 1) клинические особенности течения стоматологических заболеваний у больных ХГН, заключающиеся в повышении интенсивности кариеса зубов, заболеваний СОПР и пародонта, зависят от степени тяжести и длительности фонового заболевания, 2) статистически подтверждено, что у лиц с заболеванием почек поражения пародонта встречаются чаще и протекают тяжелее, чем у лиц без фоновой патологии [13].

Изучение стоматологической заболеваемости у лиц, страдающих ХП и ХГ, свидетельствует о том, что её показатели существенно не различались. Так, частота встречаемости кариеса зубов среди лиц, страдающих ХП и ХГ, составила соответственно 91,4 и 95,2%. На каждого обследованного больного ХП и ХГ приходилось соответственно $0,68 \pm 0,03$ и $0,52 \pm 0,03$ зуба. Так, при ХГ индекс КПУ составил $10,3 \pm 0,93$, при ХГ – $13,4 \pm 0,41$. В лечении и проте-

зировании зубов нуждались соответственно 65,6 и 57,7%, 68,2 и 55,1% [18].

Описаны изменения структуры и состава твердых тканей при терминальной стадии ХПН. Показано, что эмаль зубов имеет микротрещины при увеличении содержания макроэлементов (Ca, K, Na, P) и уменьшении Ca/P и (Ca+Mg+Na) Ca/P коэффициентов. Дентинные каналцы зубов у таких больных в большинстве случаев облитерированы. В основной ткани зуба происходит увеличение количества макроэлементов, в том числе Ca, P, Na, S, K без изменения соотношений Ca/P и (Ca+Mg+Na)/P. Авторы полагают, что интенсивность кариозного процесса определяется повышением уровня Ca в эмали, Na в дентине, а увеличение частоты встречаемости некариозных поражений связано с повышением в дентине содержания Mg и Cl. В то же время следует отметить, что данные исследования проводились без учета возраста пациентов, в то время как известно, что структура и состав твердых тканей зубов у взрослых людей разных возрастных групп различаются [15,19]. При увеличении площади поражения твердых тканей зубов происходит выход кальция и фосфора, а деминерализация при кариесе снижается по направлению к эмалево-дентинной границе и обычно развивается в следующей последовательности: светло-коричневое, коричневое, черное кариозное пятно [12].

Таким образом, анализ литературы свидетельствуют о достоверной взаимосвязи патологии органов и тканей полости рта с соматическими заболеваниями общего организма, в том числе с заболеваниями почек острого течения, однако особенности клинического течения и лечения заболеваний органов и тканей полости рта при хронических болезнях почек изучены недостаточно, что в целом предполагает дальнейшее, более углубленное и всестороннее изучение этой проблемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акбаров Н.А., Мусаева К.А., Сайдалиев М.Н. Состояние слизистой оболочки протезного ложа у пациентов с хронической почечной недостаточностью, пользующихся съемными протезами из различных материалов // *Stomatologiya*. – 2016. – №1. – С. 88-95.
2. Алиханов Б.Г., Солманов и др. Хроническая очаговая инфекция и современная медицина // *Донозология*. – 2015.
3. Аполихин О.И. Анализ урологической заболеваемости в Российской Федерации в 2005-2010 годах // *Экспер. и клин. уrol.* – 2012. – №2. – С. 4-12.
4. Барер Г.М. и др. Клиническая стоматология: Учебник; Под ред. В.Н. Трезубова. – М.: Медицина, 2015. – 299 с.
5. Валилова Т.П. Показатели смешанной слюны и состояние тканей полости рта у больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, получающих программный гемодиализ // *Рос. стоматол. журн.* – 2007. – №1. – С. 8-10.
6. Воложин А.И., Румянцев В.А. Патофизиология: Учебник для мед. вузов. – В 3-х т.; Под ред. проф. А.И. Воложина, Г.В. Порядина. – Изд. 2-е. – Т. 2. – М.: Академия, 2007. – С. 80-103.
7. Горбачева И.А., Кирсанова А.И., Орехова Л.Ю. Единство системных патогенетических механизмов при заболеваниях внутренних органов, ассоциированных с генерализованным пародонтизом // *Стоматология*. – 2014. – №3. – С. 25-27.
8. Заболеваемость населения России в 2010 году. Статистические материалы. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Департамент развития медицинской помощи и курортного дела ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» посздрава. URL: http://www.yamalzdraz.ru/fs/statistiki/zabol_shast2.pd (дата обращения: 8.12.2012).
9. Иногамова В.В. Гигиенические аспекты первичной и вторичной профилактики нефрологических заболеваний: Метод рекомендации. – Ташкент, 2019. – 15 с.
10. Комаров Ф.И., Шевченко Ю.Л., Иорданишвили А.К. Соматическое и стоматологическое здоровье долгожителей // *Экол. и развитие общества*. – 2016. – №4 (19). – С. 51-55.
11. Ладишев Ю.С., Целуйко С.С., Щербань Н.А. Морфологические особенности поражения респираторной системы при хронической почечной недостаточности (экспериментальное исследование) // *Дальневосточный мед. журн.* – 2011. – №2. – С. 81-83.
12. Мехдиева Э.Д. Особенности стоматологического статуса у детей с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе // *Образование, наука и практика в стоматологии: 8-я Всерос. науч.-практ. конф.* – М., 2011. – С. 268-269.
13. Мусаева К.А. Особенности стоматологического статуса пациентов с хроническими заболеваниями почек // *Stomatologiya*. – 2017. – №1. – С. 62-64.
14. Мухин Н.А. Всемирный день почки // *Клин. нефрол.* – 2010. – №1. – С. 27-30.
15. Пихур О.Л., Бельских О.А., Иорданишвили А.К. Вариации состава и резистентность твердых тканей зуба при хронический заболеваниях почек // *Вестн. Рос. воен.-мед. акад.* – 2016. – №2 (54). – С. 11-84.
16. Ризаева С.М., Сайдалиев М.Н. Показатели стоматологического статуса у больных с хроническими заболеваниями почек // *Stomatology*. – 2016. – №4. – С. 33-36.
17. Румянцев В.А., Есаян Л.К., Толстова О.О., Хохлова А.С. Особенности состояния кислотно-основного равновесия в полости рта у больных с патологией пищеварительного тракта // *Стоматология*. – 2009. – Т. 88, №5. – С. 27-30.
18. Цибалистов А.В., Платова Т.С., Яшук Е.В.

- Морфофункциональная характеристика тканей полости рта больных хроническим гломеруло-нефритом // Институт стоматологии. – 2008. – №3. – С. 46-47.
19. Цимбатов А.В., Платова Т.С. (Мартьянова), Ящук Е.В. Морфофункциональная характеристика тканей полости рта больных хроническим гломерулонефритом // Институт стоматологии. – 2008. – №3. – С. 40.
20. Ящук Е.В. Состояние полости рта у больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, находящихся на диализной терапии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – СПб, 2009.
21. Bayraktar G., Kurtulus I., Kazancioglu R. et al. Evaluation of Periodontal parameters in patients undergoing peritoneal dialyses or hemodialysis // Oral Dis. – 2008. – Vol. 14. – P. 185-189.
22. Braosi A.P., Souza de C.M., Lucyszyn S. M. et al. Analysis of IL1 genes polymorphisms and transcript levels in periodontal and chronic kidney disease // Cytokine. – 2012. – Vol. 60, №1. – P. 76-82.
23. Cengiz M.I., Bal .S., Gokcay.S., Cengiz K. Does periodontal disease reflect atherosclerosis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients // J. Periodontol. – 2007. – Vol. 78, №10. – P. 1926-1934.
24. Cervero A., Bagan Y., Roda R. Dental management in renal failure: patients on dialysis // Med. Oral Pathol. Cir. Bucal. – 2008. – Vol. 13. – P. 419-426.
25. Chamani G., Zarei M.R., Radvar M. et al. Oral health status of dialysis patients based on their renal dialysis history in Kerman // Iran. Oral Health Prev. Dent. – 2009. – Vol. 7, №3. – P. 269-275.
26. Chuang S. F. Oral and dental manifestations in diabetic and nondiabetic uremic patients receiving hemodialysis // Oral Surg. Oral Med. Oral Patol. Oral Radiol. Endod. – 2005. – Vol. 99. – P. 689-695.
27. Craig R.G., Kotanko P. Periodontitis and the end-stage renal disease patient receiving hemodialysis maintenance therapy // J. Calif. Dent. Assoc. – 2009. – Vol. 2. – P. 130-135.
28. Dag A., Firat E.T., Kadiroglu A.K. et al. Significance of elevated gingival crevicular fluid tumor necrosis factor-alpha and interleukin-8 levels in chronic hemodialysis patients with periodontal disease // J. Periodontal. Res. – 2010. – Vol. 45, №4. – P. 445-450.
29. Davidovich E., Schwarz Z., Davidovitch M. et al. Oral findings and periodontal status in children, adolescents and young adults suffering from renal failure // J. Clin. Periodontol. – 2005. – Vol. 32, №10. – P. 1076-1082.
30. De Rossi S.S., Glick M. Dental considerations for the patient with renal disease receiving hemodialysis // J. Amer. Dent. Assoc. – 1996. – Vol. 27, №2. – P. 211-219.
31. Ertugrul F., Elbek-Cubukcu C., Sabah E., Mir S. The oral health status of children undergoing hemodialysis treatment // Turk. J. Pediatr. – 2003. – Vol. 45, №2. – P. 108-113.
32. Fang F., Wu B. Effect of dentin treatment on proliferation and differentiation of human dental pulp stem cells // Restor. Dent. Endod. – 2015. – Vol. 40, №4. – P. 290-298.
33. Hamissi J., Porsamimi J., Naseh M.R., Mosalaei S. Oral hygiene and periodontal status of hemodialyzed patients with chronic renal failure in Qazvin, Iran // East Afr. J. Public Health. – 2009. – Vol. 6, №1. – P. 108-111.
34. Ioannidou E., Shaqman M., Burleson J., Dongari-Bagtzoglou A. Periodontitis case definition affects the association with renal function in kidney transplant recipients // Oral Dis. – 2010. – Vol. 16, №7. – P. 636-642.
35. Kanjanabuch P., Sinpitaksakul P., Chinchatchawarat S. et al. Oral and radiographic findings in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis // J. Med. Assoc. Thai. – 2011. – Vol. 94, Suppl 4. – P. 106-112.
36. Mandalunis P.M., Steimetz T., Castiglione J.L., Ubios A.M. Alveolar bone response in an experimental model of renal failure and periodontal disease: a histomorphometric and histochemical study // J. Periodontol. 2003. – Vol. 74, №12. – P. 1803-1807.
37. Marakogllu I., GURSOY U.K., Demirel S., Sezer H. Periodontal status of chronic renal failure patients receiving hemodialysis // Yonsei Med. J. – 2003. – Vol. 44, №4. – P. 648-652.
38. Martins C., Siqueira W.L., Guimaraes Priom L.S. Oral end salivary flow characteristics of a group of Brazilian children and adolescents with chronic renal failure // Pediatr. Nephrol. – 2008. – Vol. 23, №4. – P. 619-624.
39. Proctor R. Oral and dental aspects of chronic renal failure // J. Dent. Res. – 2005. – Vol. 84, №3. – P. 199-208.
40. Siems W., Quast S., Carluccio F. Oxidative Stress in chronic renal failure as a cardiovascular risk factor // Clin. Nephrol. – 2002. – Vol. 58, №1. – P. 12-19.
41. Silverberg N.B., Laude T.A. Cutaneous manifestations of chronic renal failure in children of color // Pediatr. Dermatol. – 2001. – Vol. 18, №3. – P. 199-204.
42. Torkzaban P. Periodontal Status in Patients Undergoing Hemodialysis // DJH. – 2009. – Vol. 1, №1. – P. 7-10.
43. Yamachika S., Yamamoto K., Yamada H. et al. Influence of hyposalivation on oral Candida colonization // Oral. Ther. Pharmacol. – 2010. – Vol. 29. – P. 15-20.

УДК: 616.311:616.61-002.2-07

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Гаффоров С.А., Абдуллаев Ш.Р.

Ташкентский институт усовершенствования врачей

ХУЛОСА

Мақолада ҳорижлик маҳсус адабиётларида оғиз бўйлигини касалликларини организмнинг умумий соматик касалликлари билан ўзаро боғлиқлиги кенг ёритилди, айниқса буйрак патологик хасталиклари ҳақида тўлароқ маълумот беришга таянган.

Муаллифлар таҳлилларига кўра сурункали буйрак касаллигида оғиз бўйлиги тўқима ва аъзолари хасталиклари ҳалигача долзарблиги чақолмоқда, ўрганилган таҳлиллар буйрак ўткир кечилишдан ўларок ўзига хос кечади, мазкур хасталик долзарблиги ва тўлиқ таҳлил қилинмаганлиги илмий текширувлар ўтказишни талаб қилади.

Калит сўзлар: Сурункали буйрак етишимовлиги, оғиз бўйлигини шиллиқ қавати, патологик жараёнлар, иммуно-микробиологик жихатлар, профилактика.

SUMMARY

In the article, the authors analyze the special literature, near and far abroad about the relationship of oral diseases with somatic diseases of the general organism, in particular, kidney pathology, in which they substantiate both the existence of this problem and its relevance at present. Based on the above data, the authors concluded that the problem of pathology of organs and tissues of the oral cavity in chronic kidney diseases, in contrast to the pathology of the kidneys in the acute course, is not well understood and requires further scientific diseases.

Key words: kidney pathology, oral cavity, chronic kidney diseases.

В последнее время существенно улучшились методы стоматологической реабилитации взрослых людей, страдающих различными заболеваниями органов и тканей полости рта, что связано с внедрением в практическую стоматологию новых технологий, оборудования, инструментов и материалов. В то же время неизбежные трудности возникают при диагностике, лечении и профилактике заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта (ПР) у пациентов, страдающих различными заболеваниями внутренних органов, в том числе болезнями почек. Так, при проведении стоматологических лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) важно не только обеспечение эффективности проводимой терапии в связи с наличием соматической патологии, но и профилактики осложнений, обусловленных хроническими очагами одонтогенной инфекции. Эффективная санация ПР больных с ХБП, отсутствие у них хроническими очагами одонтогенной инфекции благоприятно сказывается на результате лечения соматической патологии, а также положительно влияет на качество жизни больных [1,2,4,10,26].

Состояние органов и тканей ПР тесно взаимосвязано с общим состоянием организма. Поэтому при различной сопутствующей общей соматической патологии часто страдают зубы, пародонт и слизистая оболочка. Многочисленными исследованиями доказано изменение слюноотделения, микробиоценоза, состояния факторов неспецифической и спе-

цифической защиты в ПР, других показателей при этой патологии [6,13,12,43]. Однако в научной литературе практически нет сведений о состоянии кислотно-основного равновесия в ПР при общих соматических заболеваниях организма.

Согласно статистическим материалам Республиканского информационно-аналитического центра и Института здоровья МЗ РУз болезни мочеполовой системы (МПС) ежегодно входят в число ведущих форм патологии, а их средний многолетний уровень составляет 4930,3 на 100 тыс. населения. Уровень общей заболеваемости болезнями МПС за изучаемый период возрос с 5009,4 до 5059,1 на 100 тыс. населения. Прирост общего числа зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы обусловлен, главным образом, повышением уровня первичной заболеваемости, который с 2467,0 на 100 тыс. населения в 2002 г. за последующие 5 лет вырос до 2662,2, т. е. на 7,3% [9].

По некоторым данным, в России хронические болезни населения составляют примерно 72% от общей заболеваемости у лиц трудоспособного возраста. Так, в 2010 году зарегистрировано 226 159 577 больных с общесоматической патологией [8]. При этом среди пациентов амбулаторного стоматологического приема они составляют не менее 30% [14]. А хронический пародонтит и хроническая почечная недостаточность (ХПН) в терминальной стадии – сложные заболевания, в течении и развитии которых много общего с воспалительным процессом. Поэтому, видимо, стоматологи сталкиваются с